

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH ORQALI MATEMATIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Xidirova O'g'ilnoz Xurramovna
Surxondaryo viloyati, Angor tumani
38-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich sinflarning matematika darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish va uning afzalligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinlar, matematika, boshlang'ich ta'lim, texnologiya, kompetensiya.

Ma'lumki pedagogik nuqtai-nazardan o'yin – tarbiyalash va o'qitishning samarali usullaridan biri bo'lib, o'zida borliqni modellashtirish va o'quvchilarning rolli hatti-harakatlarini aks ettirishda hamda matematik kompetensiyalarni shakllantirishda samarali didaktik usuldir.

O'yinning o'qitish-o'rgatishdagi roli keng e'tirof etilganligi uchun, hozirgi davrga kelib bir qator o'yin texnologiyalari yaratilgan bo'lib, ular ijtimoiy tajribani avlodga yetkazish, abstrakt fikrlash, ijodiy tafakkurni, kommunikativ ko'nikmalarni ro'yobga chiqishiga sabab bo'luvchi aqliy harakatlarni hamda kompetensiyalarni shakllantirishga asos bo'ladi.

O'yin davomida sezgilar bilan birgalikda fikrlash ham amalga oshadi, ma'lum dunyoqarash aks etadi. Ushbu yangi g'oyalarni ongli ravishda tushunish ham bola uchun o'ziga xos kashfiyot bo'ladi. Bu yerda ham tasavvur muhim rol o'ynaydi. Kichik maktab yoshidagi bola o'z xayolida turlicha holatlarni tasavvur qila oladi. Maktabda o'qish sharoitida bola tasavvuriga ma'lum talablar qo'yiladi. Turli hikoyalar tuzish, ertaklar o'ylab topish, har xil qahramonlar holatlarini ifodalash orqali, bolalar o'zlari bilmagan holda o'ziga ma'lum bo'lgan sujetlar, grafik obrazlardan foydalanishadi. Lekin ko'pchilik hollarda bola ushbu ma'lumotlardan foydalanib, ularni kombinatsiyalab yangi obrazlar - o'z qahromonlarining yangi jihatlarini yaratadi. O'yin davomida tasavvurning uzluksiz ish faoliyati – bola tomonidan atrof-muhitni anglash va o'rganishdagi ijtimoiy voqelikka moslashishdagi muhim yo'nalish hisoblanadi.

O'yin yordamida bolalar ancha ko'p ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Bu axborotlar bola ongiga ixtiyoriy tarzda, majburlashsiz kirib keladi. Shuning uchun, u ishyoqmasni ishchan, bilmaydiganni bilag'on, no'noqni epchil qilishi mumkin.

O'qitishning o'yin shakli kichik maktab yoshidagi o'quvchilar uchun darslarni o'zlashtirishning asosiy vositasi hisoblanadi. O'yinning o'qitish-o'rgatish jarayonidagi imkoniyatlari olimlar tomonidan – didaktik o'yinlarni maxsus o'rganilishiga olib keldi. Didaktik o'yin – o'yinning shunday turi bo'lib, u yangi bilimlarni o'zlashtirish, umumlashtirish, mustahkamlash, bilish jarayonini faollashtirish, kichik bolalarni o'quv faoliyatiga ko'niktirishga ko'maklashadi. Didaktik o'yin murakkab, ko'p qirrali hodisadir. Didaktik o'yinlarda nafaqat bilimlar o'zlashtiriladi, ko'nikmalar hosil qilinadi, balki bolalarning barcha ruhiy jarayonlari ham rivoj topadi.

Didaktik o'yinlar - qoidalar asosidagi o'yinlarning bir turi bo'lib, bolalarni o'qitish va tarbiyalash maqsadida pedagoglar tomonidan maxsus yaratilganidir. Didaktik o'yinlarda aqliy faoliyatning umumlashgan usullari mujassamlashadi, barcha bilish jarayonlari intellektga yo'naltiriladi, hamda ichki harakat rejalari shakllana boshlaydi. Didaktik o'yinlarning asosiy belgilaridan biri aniq maqsadning va unga mos pedagogik samaraning mavjudligidir. “Didaktik o'yin – o'qish-o'rgatish uchun mo'ljallangan maxsus o'yin; ma'lum qoidalar(shartlar) bilan cheklangan, ma'lum maqsadni ko'zlovchi (yutuq, sovg'a) o'yinchilar orasidagi musobaqadir”. Didaktik o'yin o'rgatish shakli sifatida o'quv (bilish) va o'yin (qiziqtirish) dan iboratdir. O'qituvchi o'rgatadi, o'quvchilar esa o'yin orqali darsni o'zlashtirishadi va o'rgangan bilimlar orqali matematik kompetensiyalari rivojlanadi.

Tarbiyalash va o'rgatish vositasi sifatida didaktik o'yin darsni tashkil qiluvchi qismi bo'lib xizmat qiladi. O'yin jarayonida mustaqillik, tashabbuskorlik, ijodiy faollik o'sib boradi. U bilimlarni yaxshi o'zlashtirishga, mustahkamlashga yordam beradi.

Masalan, “Narsalarni turli ko'rsatkichlariga qarab taqqoslash” bo'limining “Naqsh tashkil qilamiz”, “Uychalar quramiz va uni tevarak- atrofiga ko'chatlar o'tqazamiz” o'yinlarida bolalar “Katta-kichik”, “Baland-past”, “Yog'on – oriq” kabi tushunchlarni

egallab oladilar. Bu bo'limni o'rganishda xuddi shunday o'quvchilarni matematik nutqiga ta'sir qiluvchi o'yinlar ham nazarda tutilgan.

“Oxiri”, “Aksincha”, “Qo'shimcha” kabi o'yinlar yordamida o'qituvchi o'quvchilar nutq zaxirasiga yuqorida ko'rsatilgan matematik tushunchalarni kiritadi va oddiy xulosa yasash jarayoniga o'rgatadi.

Ko'pgina faoliyat turlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirib olish o'quvchilarda masofa tushunchalarini shakllanishi bilan bog'liq, narsalarni o'ziga nisbatan muvozanatini aniqlab bilish ko'nikmasi va o'zini turli manbalarga nisbatan holatini bilish bilan bog'liq. Ular kitobni o'ng va chap betini, qog'ozni yuqori va pastki qismini ajrata olgan holda ko'rsatilgan yo'nalishda chizib o'tkazish kabilarni biladilar. Shuning uchun o'yin faoliyatlarida bolalar bunday yo'nalishlarda doimiy tarzda, tizimli ravishda mashq qilishlari kerak. Bu maqsadga “Mashinist turadigan xona quramiz”, “Yuqori havo masofasiga mo'ljallangan shakllar” o'yinlari qaratilgan. Bu o'yinlarda bolalar ko'rgazmalar asosida “chapdan”, “o'ngdan”, “oradan”, “chapdan, o'ngga”, “o'ngdan chapga”, “yuqoriga”, “pastga” kabi tushunchalarni egallab oladilar.

“Eng yaxshi izquvar”, “Raqam bilan ifodalangan kartochkani top” o'yinlarida o'quvchilar narsalarga nisbatan o'zlarini holatini aniqlaydilar va aksincha narsalarni o'ziga nisbatan holatini aniqlaydilar. “Samolyot harakat doirasini aniqla” o'yini bolalar bilimlarini chuqurlashtiradi va ma'lum bir tizimga tushiradi. Quyida 1- sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beruvchi didaktik o'yinlardan namunalar keltirib o'tamiz.

Gulchambar tuzamiz.

Didaktik maqsad: O'quvchilarda mavjud bo'lgan o'lchov, rang va narsalar haqidagi tasavvurlarni aniqlash.

Ta'lim vositalari. Turli o'lchovdagi gullar rasmi.

O'yin mazmuni. Bolalar o'zlarining o'tirgan joylarida kesma otkritkalaridan (rasmlardan), rangli qog'ozlardan gulchambar tuzadilar, pastki qismida biroz katta hajmli, yuqoriroqda – maydaroq hajmda. Gulchambar yasash davomida bolalar har bir

gulchambardagi ranglar, oq va qizil gullarni, sariq maymunjon gulni sonini sanab boradilar.

Uy quramiz va yoniga daraxt o'tqazamiz.

Didaktik maqsad: Bolalarda son va masofaviy tafakkurlarni umumlashtirish va tizimlashtirish. Ularni narsalarni turli ko'rsatkichlari asosida taqqoslashga o'rgatish.

Ta'lim vositalari. Uychalar qurish va yo'lakchalar uchun rangli qog'ozlardan 14 ta qiyalik kesma olinadi, archa uchun 7 ta ko'k rangli uchburchak, 2 ta zamburug', trafareti (maket) (1 tasi to'liq oyoqli katta shlyapada va 1 tasi nozik oyoqli shlyapada).

O'yin mazmuni. O'qituvchi o'quvchilardan biriga magnit doskada, boshqasiga o'tirgan o'rnida- o'z stollarida oldin baland uychani (qiya kesilgan qog'ozdan), keyin past uychani qurishni taklif qiladi. Baland uycha atrofida past archani (uchburchakdan va qiya kesmalardan yasash), past uycha yonida baland archani o'tqazishni talab etadi. Baland uycha oldidan past uycha tomon ikkita qiya kesilgan qog'ozdan yo'lakchani o'tqazish. Bu yo'lakcha baland uycha yonida kengayib boradi va past uycha oldida namoyon bo'ladi.

Baland archa oldida to'liq oyoqli katta shlyapali zamburug'ni, past uycha oldida kichik, nozik oyoqli zamburug'ni o'tqazish talab etiladi.

Baliq uchun akvarium quramiz.

Didaktik maqsad: Bolalarda son va masofaviy tasavvurlarni shakllantirish.

Ta'lim vositalari. Oldin turli hajmdagi 10 ta baliqchani tayyorlash (6 tasi sariq va 4 tasi qizil) va 4 ta kesma qog'oz. Bu rasmlar keyinchalalik sonlarni nomerlashda, qo'shishda va ayirishda, "Matematik baliq ovi" o'yinlarini o'tkazishda foydalaniladi.

O'yin mazmuni. Darsgacha bolalar katta va kichik hajmdagi balaliqchalarni qog'ozdan qirqib tayyorlaydilar. Matematika darsida o'qituvchi bolalardan magnit doskada boshqalariga partalarida akvarium yasashni (uni kesma karton qog'ozdan tuzib chiqishni) talab qiladi, oldin akvariumga katta baliqchalarni, keyin kichiklarini qo'yish va hisoblash, qanchasi katta, qanchasi kichik, qanchasi qizil, qanchasi sariq, akvariumni yuqori qismida qanchasi suzmoqda va pastki qismida qancha ekanligini sanash talab

qilinadi. Baliqlardan biri chapdan o'ngga, o'ngdan chapga, pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga suzadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, didaktik o'yindan foydalanilganda bolalarning darsga qiziqishi ortadi, diqqatni jamlash rivojlanadi, dars materiallarini o'zlashtirish yengillashadi hamda matematik kompetentsiyalar shakllanadi.

Adabiyotlar:

1. Toxirov J, Muxammedova G. "Matematika" darslarida innovatsiya; T: TDPU 2012 y
2. U.A.Roziqov, N/H.Mamatova Matematika va turmush nomli qo'llanma, T: "Fan" nashriyoti, 2020 y, 127 b.
3. A.A.Akmalov Matematikadan qiziqarli mashg'ulotlar, T: Adabiyot uchqunlari nashriyoti, 2017 y.